

3. **Attivare la torcia (se necessario):** In condizioni di scarsa illuminazione, accendere la torcia/flash tramite il pulsante di accensione della torcia posizionato sul bordo superiore del dispositivo (guida di accensione in basso).
4. **Inserire la cassetta con i prodotti:** Posizionare la cassetta con i prodotti ittici all'interno delle guide inferiori del supporto.
5. **Inquadrare correttamente la cassetta:** Regolare il supporto e il tablet finché la cassetta è perfettamente inquadrata nello schermo.
6. **Scattare la foto:** Premere il centro del dispositivo Bluetooth per effettuare lo scatto.

Collegamento della Tastiera al Tablet

Per collegare la tastiera, procedere come segue:

1. **Inserire l'adattatore** con annesso il ricevitore USB della tastiera, nella porta USB-C del tablet (sul bordo laterale vicino al pulsante di accensione coperto da un'aletta che bisogna sollevare) (vedi foto 4).
2. **Accendere la tastiera** utilizzando l'interruttore on/off situato sul bordo superiore della stessa (vedi foto 5).

NOTA BENE: è necessario spegnere il dispositivo, utilizzando sempre l'interruttore on/off per garantire una durata maggiore della batteria.

Accensione della torcia da 1100 lumen

Per scattare le foto usando la torcia, procedere come segue:

1. **Tenere premuto il pulsante con l'icona della torcia** sul bordo superiore per almeno 3 secondi. (vedi foto 6)
2. Si aprirà un app. **Uscire dall'app** scorrendo con il dito dall'alto (bordo superiore) verso il basso.

3. Premendo il pulsante si potrà scegliere la luminosità adatta alle esigenze dell'utente.
4. **Tenere premuto** il pulsante per almeno 3 secondi per procedere allo **spegnimento** della torcia.

NOTA BENE: Questa procedura è richiesta **solo alla prima accensione** o dopo il riavvio del tablet. Durante il normale utilizzo, basterà tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere la torcia.

IMPORTANTE: DOPO AVER COMPLETATO L'OPERAZIONE DI PESCA E L'INSERIMENTO DEI DATI NELL'APP, RIPORRE IL TABLET IN UN LUOGO SICURO.